

Frequência de preservação de biomateriais não mineralizados no registro fóssil de répteis mesozoicos: uma abordagem sobre pterossauros e répteis marinhos

Frequency of non-mineralized biomaterials preservation in the fossil record of Mesozoic reptiles: an approach on pterosaurs and marine reptiles

DOI:10.34117/bjdv7n5-076

Recebimento dos originais: 07/04/2021

Aceitação para publicação: 03/05/2021

Everton Fernando Alves

Mestre em Ciências (Imunogenética)/UEM

Coordenador do PaleoMol – Laboratório Virtual de Paleontologia Molecular

Rua Dirce Bassi Rigoldi, 283B, Jd. Colina Verde, Maringá-PR

E-mail: efalves.mga@gmail.com

Marcio Fraiberg Machado

Doutor em Educação em Ciências e Matemática/PUC-RS

Faculdade Adventista Paranaense, Departamento de Educação, PR-317 (Maringá -

Campo Mourão), Km 119 Gleba, Rua Paçandu, Lote 80 - Zona Rural, Ivatuba-PR,
87130-000

E-mail: profmarciofraiberg@gmail.com

RESUMO

Nas últimas décadas, vários estudos encontraram preservação excepcional de diferentes biomoléculas originais em dinossauros. Porém, grupos distintos de répteis que dominaram ares, mares e oceanos na Era Mesozoica, como pterossauros, ictiossauros, mosassauros, notossauros e plesiossauros, apresentam dados escassos a respeito de achados de biomateriais não mineralizados e os que já foram identificados estão dispersos na literatura, associando a ideia das descobertas a fenômenos isolados. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura publicada nas últimas duas décadas, a fim de compreender melhor a frequência dos achados reivindicados de biomateriais não mineralizados em fósseis de répteis do clado Pterosauria e de répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha da Era Mesozóica, frequentemente confundidos com dinossauros pelo imaginário popular. Os resultados identificaram 3 estudos descrevendo materiais orgânicos preservados para representantes de Pterosauria. Para répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha, foram encontrados 8 estudos com achados distribuídos entre Ichthyosauria, Mosasauria, Nothosauroida e Plesiosauria. Em geral, os dados para tais grupos não se mostraram geográfica e taxonomicamente abrangentes nas rochas mesozóicas. No entanto, acredita-se que a frequência é subnotificada, e a partir do surgimento de novas tecnologias, a previsão é de que a bioquímica fóssil seja caracterizada em maior quantidade.

Palavras-chave: Pterosauria, Répteis marinhos extintos, Preservação excepcional, Moléculas orgânicas, Biomoléculas endógenas, Mesozoico.

ABSTRACT

In the last few decades, several studies have found exceptional preservation of different original biomolecules in dinosaurs. However, distinct groups of reptiles that dominated air, sea and oceans in the Mesozoic Era, such as pterosaurs, ichthyosaurs, mosasaurs, notosaurs and plesiosaurs, present scarce data regarding non-mineralized biomaterials findings and those that have already been identified are dispersed in the literature, associating the idea of discoveries with isolated phenomena. Thus, this article presents a review of the literature published in the last two decades, in order to better understand the frequency of claimed non-mineralized biomaterials findings in fossils of reptiles from the Pterosauria clade and marine reptiles from the Lepidosauromorpha clade of the Mesozoic Era, often mistaken for dinosaurs by the popular imaginary. The results identified 3 studies describing preserved organic material for representatives of Pterosauria. For marine reptiles of the Lepidosauromorpha clade, were found 8 studies, with findings distributed among the Ichthyosauria, Mosasauria, Nothosauroida and Plesiosauria. In general, the data for such groups were not geographically and taxonomically comprehensive in Mesozoic rocks. However, it is believed that the frequency is underreported, and from the emergence of new technologies, the forecast is that fossil biochemistry will be more frequently characterized.

Keywords: Pterosauria, Extinct marine reptiles, Exceptional preservation Organic molecules, Endogenous biomolecules, Mesozoic.

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais desafios atuais da paleontologia é compreender e relacionar os tecidos e/ou seus componentes orgânicos preservados nos fósseis com a própria forma de vida extinta (Manning et al., 2019). Nos últimos anos, *biomateriais não mineralizados* têm sido relatados em diversos grupos de vertebrados extintos (Schweitzer, 2011; Thomas e Thaylor, 2019; Alves e Machado, 2020; Wiemann et al., 2020).

A expressão *biomateriais não mineralizados* é definida como um conjunto de materiais biológicos que incluem os tecidos moles, células, biomoléculas orgânicas ou seus produtos de degradação, a nível de grupos funcionais úteis para rastreamento da molécula original, que não são tecidos originalmente biomineralizados (e.g., ossos), e que de alguma forma não foram substituídos por minerais durante a fossilização (Schweitzer, 2003; Schweitzer, 2004; Alves e Machado, 2020; Alves e Machado, 2021a).

Diversos tipos de estruturas reivindicadas como sendo *biomateriais não mineralizados* foram encontrados em vertebrados fósseis, tais como estruturas do tecido epitelial e conjuntivo, vasos sanguíneos, hemácias, osteócitos, condrócitos, remanescentes bioquímicos como proteínas, lipídios, pigmentos de melanina, compostos intracelulares quimicamente consistentes com o DNA e dados de sequências peptídicas,

incluso os de proteínas histonas, entre outros (Bailleul et al., 2020; van der Reest e Currie, 2020; Alves e Machado, 2020).

Contrariamente à opinião comum, cada vez mais modelos recentes sugerem que a preservação de biomoléculas orgânicas e tecidos moles originais no registro fóssil é mais comum do que se pensava anteriormente (Plet et al., 2017; Ullmann et al., 2019; Thomas e Thaylor, 2019; Dutta et al., 2020; van der Reest e Currie, 2020; Alves e Machado, 2020). E tais achados só são possíveis graças às recentes técnicas analíticas altamente sofisticadas, principalmente aquelas baseadas em propriedades ópticas, químicas e/ou biológicas, empregadas na identificação e caracterização de tais estruturas e/ou biomoléculas endógenas remanescentes (Thomas e Thaylor, 2019; Alves e Machado, 2021b).

Embora parcialmente compreendido, estudos anteriores propuseram que fósseis excepcionalmente preservados contendo *biomateriais não mineralizados* ocorrem devido a uma complexa interação de processos geológicos, químicos e biológicos que proporcionam um microambiente adequado dentro do fóssil, inibindo alterações diagenéticas e o decaimento microbiano (Parry et al., 2018; Dutta et al., 2020; van der Reest e Currie, 2020; Alves e Machado, 2020). Entretanto, dados a respeito da frequência de achados para grupos de répteis mesozoicos não dinossaurianos ainda são escassos, e os que já foram identificados estão dispersos na literatura, o que faz com que tais achados ainda hoje sejam associados a fenômenos isolados.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram elaborados os critérios de construção, que tem como objetivo revisar a literatura publicada nas últimas duas décadas, a fim de compreender melhor a frequência dos achados reivindicados de *biomateriais não mineralizados* em fósseis de répteis do clado Pterosauria e de répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha da Era Mesozoica (251 a 66 Ma), frequentemente confundidos com dinossauros pelo senso comum.

Outro critério, é que existiram diversos grupos de répteis mesozoicos aéreos e de paleoambientes aquáticos, mas a título de recorte no número de grupos, neste trabalho será dada ênfase aos principais clados que não fazem parte de grupos com representantes atuais, como os pterossauros, ictiossauros, mosassauros, notossauros e plesiosauros. *Outro critério é a escolha do recorte temporal mesozoico, que se deu em virtude dos fósseis contendo materiais orgânicos encontrados em camadas geológicas depositadas*

durante esta era *serem antigos e, portanto, mais difíceis de serem explicados quando comparados com fósseis cenozoicos, tornando-se foco do mais intenso escrutínio.*

Assim, procurou-se efetuar revisão narrativa dos estudos publicados que abordam os descritores “pterossauros”; “répteis marinhos extintos”; “tecidos moles”; “preservação excepcional”; “moléculas orgânicas”; em Português e Inglês. A busca, com os termos em conjunto e, logo após, separados, foi realizada em revistas revisadas por pares das plataformas PubMed, SciELO e CAPES, no intervalo de tempo entre 2000 a 2020. Na ausência de achados com a temática, ampliou-se o espectro de busca para o *Google* acadêmico. A busca resultou em uma lista detalhada de estudos publicados que reivindicaram achados de *biomateriais não mineralizados* em fósseis de répteis do clado Pterosauria (Tabela 1) e de répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha (Tabela 2) da Era Mesozoica.

Nas Tabelas 1 e 2, foram excluídos os estudos que identificaram apenas casos de *biomateriais mineralizados* (substituição total por minerais autigênicos), estudos que identificaram tecidos originais de partes duras (*e.g.*, biominerais endógenos de ossos), estudos que identificaram *biomateriais não mineralizados* em dinossauros avianos e não avianos, estudos que descreveram produtos de degradação de moléculas orgânicas, porém evidenciaram apenas elementos químicos orgânicos (*e.g.*, organometálicos e organossulfurados) que não são constituintes úteis para rastreamento da molécula original, estudos que não utilizaram técnicas analíticas (ópticas, químicas e/ou biológicas) para identificação e caracterização dos biomateriais endógenos potencialmente originais, estudos que identificaram *biomateriais não mineralizados* em répteis de camadas não mesozóicas, bem como aqueles estudos que, embora tenham identificado *biomateriais não mineralizados* em répteis que se encaixavam nos grupos de interesse para esta pesquisa, não apresentaram informações detalhadas para as variáveis selecionadas na construção das tabelas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE DESCRITIVA

3.1 A FAUNA MESOZOICA NÃO-DINOSSAURIANA E OS ACHADOS DE ESTRUTURAS ORGÂNICAS

É comum a população em geral associar qualquer animal fossilizado com a nomenclatura dinossauros. Apesar de alguns animais serem, na maioria das vezes, de uma linhagem evolutiva muito distinta de répteis ou mais relacionada aos mamíferos como, por exemplo, o sinápsido *Dimetrodon* (Sgarbi et al., 2016). Menos conhecidos do público,

são os répteis extintos que governaram os ares, mares e oceanos dos períodos geológicos envolvidos. Suas anatomias peculiares continuam a fascinar, desde suas descobertas no século XVIII e suas representações atraem leitores cada vez mais jovens.

Figura 1. Relações filogenéticas entre os principais grupos de répteis. A espessura das linhagens indica diversidade durante a Era Mesozoica. As linhas tracejadas indicam dúvidas quanto ao parentesco evolutivo. Triás.: Triássico; 1: Placodontes; 2: Notossauros.

Fonte: Sgarbi et al. (2016) adaptado de Benton (2006).

Além de aspectos históricos, este trabalho traz informações a respeito dos registros publicados nos quais foram reivindicados achados de estruturas orgânicas não mineralizadas táxons fósseis do clado Pterosauria e grupos de répteis marinhos mesozoicos do clado Lepidosauromorpha.

Gráfico 1. Trabalhos publicados com reivindicações de biomateriais não mineralizados em fósseis de répteis mesozóicos não dinossaurianos por ano. Esta lista não é abrangente, mas representa a literatura com precisão suficiente para revelar tendências temporais. Com a popularização da descoberta de biomateriais originais de dinossauros em 2005, e em conjunto com a chegada de novas técnicas, a frequência de descobertas publicadas aumentou.

Fonte: Autoria própria.

Percebe-se no Gráfico 1 que artigo publicado em 2002 é a evidência mais antiga de *biomateriais não mineralizados* já encontrada para répteis mesozoicos não dinossaurianos (Geist et al., 2002).

Também é possível observar que há uma tendência de aumento na frequência de achados de biomateriais originais a partir de 2011. Este dado possivelmente está relacionado ao fato do surgimento oficial da *Paleontologia Molecular* em 2005 e do avanço tecnológico que esta área trouxe para as investigações a nível molecular (Thomas e Taylor, 2019; Alves, 2020). Ainda assim, percebe-se que os métodos estão em franco desenvolvimento, e dentre as mais de quinze técnicas de detecção utilizadas atualmente, nenhuma delas têm sido indicada como um teste padronizado e amplamente acessível para confirmar biomoléculas menos abundantes e pequenos fragmentos em amostras antigas (Thomas e Taylor, 2019); ademais, muitas das técnicas são parcial ou totalmente destrutivas para a amostra a ser analisada.

3.2 CLADO PTEROSAURIA

Os pterossauros foram um grupo de répteis arcossauros voadores que dominaram os céus durante grande parte da Era Mesozoica (Triássico tardio a Cretáceo tardio) (Elgin et al., 2011). Os pterossauros são compostos por dois clados, “Rhamphorhynchoidea” (parafilético), de cauda longa, e os de cauda curta Pterodactyloidea (Pinheiro et al., 2019). Eles foram os primeiros vertebrados a desenvolver voo ativo e incluíram os maiores animais voadores de todos os tempos, com uma envergadura de asas que poderia ultrapassar 10 metros. Ademais, apresentavam ornamentação craniana típica na forma de ossos ou cristas de tecido mole.

É rara a preservação de *biomateriais mineralizados* em fósseis de pterossauros. Os primeiros achados brasileiros remontam a década de 1984, época em que foi relatada em pterodactiloide indeterminado fibras estruturais (actinofibrilas) associadas à parte de uma membrana alar, incluso contendo uma região de material escuro com a possibilidade de ser orgânico, embora testes químicos não tenham sido realizados (Campos et al., 1984). Este material mostrava fibras paralelas às do eixo do osso longo da asa. O termo *actinofibrilas* foi criado por Wellnhofer (1987), mas tais estruturas vinham sendo reportada desde Zittel (1882).

Outros casos de *biomateriais mineralizados* foram relatados a partir do calcário litográfico Solnhofen (Jurássico Superior, sul da Alemanha), como estruturas semelhantes à pele entre os metatarsos e os dedos do pé descobertas um espécime de

Rhamphorhynchus, e dos depósitos de calcário Jurássico Superior perto de Karatau (Cazaquistão), como estruturas semelhantes a cerdas que derivam das fibras de braquiopatágio, liberadas da asa durante a decomposição, descobertas em um espécime de *Sordes pilosus* (Frey et al., 2003; Unwin e Martill, 2007).

Estudos relatam que a extensa preservação de *biomateriais mineralizados* pertencentes à asa de pterossauros parece ser mais comum para o gênero *Rhamphorhynchus* do que para qualquer outro táxon de pterossauro (Elgin et al., 2011). Por outro lado, ainda mais rara é a preservação de *biomateriais não mineralizados* – como melaninas, aminoácidos e queratina – em fósseis de pterossauros. Os dados de pesquisas que reivindicaram tais tipos de achados, disponíveis neste estudo, não permitiram observar tendenciamento a um grupo específico quanto à frequência de *biomateriais não mineralizados* entre os subclados de Pterosauria (ver Tabela 1). Os achados entre os táxons estão representados nas duas subordens do clado Pterosauria, “*Rhamphorhynchoidea*” (parafilético) e Pterodactyloidea.

Em relação à “*Rhamphorhynchoidea*”, os relatos de *biomateriais não mineralizados* estiveram representados unicamente pela família Anurognathidae (Yang et al., 2019). À propósito, Anurognathidae é o táxon mais primitivo. A monofilia dos Anurognathidae é amplamente aceita, embora sua posição dentro dos pterossauros possa ser contestada (Kellner, 2003).

Pterodactyloidea, por sua vez, esteve representada exclusivamente por uma família, a saber, Tapejaridae (Prado et al., 2019; Pinheiro et al., 2019). Em relação à família Tapejaridae, o gênero *Tupandactylus* foi o único representante para a as reivindicações de achados de *biomateriais não mineralizados*.

Tabela 1. Trabalhos publicados com reivindicações de biomateriais não mineralizados em fósseis de répteis mesozoicos do clado Pterosauria.

Táxon	Fóssil e biomoléculas associadas	Técnicas analíticas	Idade	Local	Autor	Ano de publicação
<i>Tupandactylus imperator</i> , <i>Tupandactylus navigans</i> (Pterodactyloidea)	Eumelanina em melanossomas em crista da cabeça	SEM-EDS; SR- μ XRF; RS; HPLC	Cretáceo Inferior, Aptiano	Fm. Crato, Bacia do Araripe, Ceará, Brasil	Prado et al.	2019
<i>Tupandactylus imperator</i> (Pterodactyloidea)	Eumelanina em melanossomas em crista da cabeça	SR- μ XRF; RS; HPLC; LC-MS	Cretáceo Inferior, Aptiano	Fm. Crato, Bacia do Araripe, Ceará, Brasil	Pinheiro et al.	2019
Anurognathidae (Rhamphorhynchoidea)	Resíduos consistentes com aminoácidos, feomelanina e α -queratina de Picnofibras de membrana alar	SEM; FM; FTIR; LSF	Jurássico Médio-Superior	Biota Yanliao e Biota Daohugou, Hebei, China	Yang et al.	2019

Observações: *Idades baseadas na Tabela Cronoestratigráfica Internacional (ICS, 2020). Em publicações que omitiram a idade geológica, foi inferido por correspondência da data da idade publicada à International Commission on Stratigraphy (ICS) (v2020/01). Abreviações: Fm., formação; S, sul; SEM, microscopia eletrônica de varredura; SR- μ XRF, microfluorescência de raios-X com radiação síncrotron; RS, espectroscopia Raman; HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência; LC-MS, cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas; SEM-EDS, microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de raios X por dispersão em energia; FTIR, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier; FM, microscopia de fluorescência; LSF, fluorescência estimulada por laser.

A busca de literatura que reivindicasse *biomateriais não mineralizados* em pterossauros revelou de forma preliminar achados com uma distribuição geográfica pelo globo terrestre cobrindo os continentes sul-americano e asiático (Fig. 2). Essa cobertura geográfica mostra-se baixa quando comparada com estudos prévios que encontrou materiais orgânicos originais para outros clados mesozoicos espalhados por quase todos os continentes (Alves e Machado, 2020; Alves e Machado, 2021b).

Figura 2. Distribuição global de Pterosauria ao longo da Era Mesozoica. O *Paleobiology Database* em *paleodb.org* foi acessado para gerar um mapa de distribuição de fósseis gerais para comparar com a distribuição de fósseis contendo bioquímica original. Os dados foram baixados em 14 de abril de 2021, usando os filtros *Mesozoico* e *Pterosauria*. *As estrelas vermelhas destacam os continentes com registros de táxons contendo estruturas orgânicas preservadas.

Fonte: Autoria própria.

Dentre os três estudos que reivindicaram achados de biomateriais originais em pterossauros, apresentados na Tabela 1, foi possível constatar que um deles apresentou resíduos consistentes com aminoácidos, feomelanina e α -queratina em *picnofibras*, isto é, estruturas dérmicas filamentosas de cobertura semelhantes a *pelos* que revestiam o corpo dos répteis alados e provavelmente desempenhavam função de regulação térmica (Yang et al., 2019). Há evidências físicas antigas de cobertura semelhante a *cabelo* descritas para a espécie *Rhamphorhynchus gemmingi* (Broili, 1927), apesar de na época não ser possível identificar as picnofibras com precisão e tampouco a realização de testes químicos diretos para conhecer sua composição. Anos mais tarde, espécimes do gênero *Dorygnathus* (Broili, 1938), *Pterodactylus scolopaciceps* (Broili, 1939), *Sordes pilosus* (Sharov, 1971) e *Rhamphorhynchus* (Wellnhofer, 1975) foram descritos como tendo a mesma cobertura.

A preservação preferencial de picnofibras parece, na maior parte dos casos, estar associada à presença de melanina, que se mostrou uma molécula orgânica extremamente resistente aos processos diagenéticos (Yang et al., 2019). Para Briggs (2003), normalmente apenas materiais resistentes ao decaimento como, por exemplo, cutículas, bainhas de queratina que recobrem certas estruturas, sobrevivem sob a forma de resíduos orgânicos como resultado da preservação seletiva e subsequente diagênese a biopolímeros

mais resistentes. Enquanto tecidos mais instáveis como, por exemplo, músculos normalmente requerem a replicação de sua morfologia pela substituição por minerais.

Por outro lado, um ponto em comum entre os achados deste estudo é que a maioria deles são posteriores ao surgimento oficial em 2005 da *Paleontologia Molecular* (Alves, 2020); logo, chama a atenção o fato de fósseis de pterossauros terem sido pouco explorados em relação à identificação de biomoléculas endógenas, uma vez que a literatura relata diversas técnicas modernas complementares de detecção ultraestruturais e análises bioquímicas robustas para identificação de distintos tipos de moléculas originais a fim de eliminar a chance de contaminação exógena recente e confirmar a endogeneidade de tais moléculas (Jäger et al., 2018; Thomas e Taylor, 2019; Alves e Machado, 2020).

Em 2015, por exemplo, um estudo descreveu taxonomicamente um espécime de *Rhamphorhynchus* e encontrou vestígios potenciais de *biomateriais não mineralizados* ao sugerir que “as bainhas das garras vistas aqui parecem ser tecidos moles genuinamente preservados, devido às suas diferenças de cor e textura claras em relação à matriz circundante” (Hone et al., 2015, p.16). No entanto, a pesquisa não realizou análises químicas ou biológicas necessárias a fim de comprovar se tais estruturas se configuram como material orgânico original que resistiu a processos diagenéticos.

O Brasil também possui um grande potencial na exploração de *biomateriais não mineralizados* em fósseis de répteis mesozoicos obtidos da Formação Crato e da Formação Romulado (neo-Aptiano a eo-Albiano), uma vez que possui um dos maiores *Konservät-Lagerstätten* do mundo, inclusive com material fossilífero característico de preservação tridimensional (Kellner, 2015; Kellner e Soares, 2019). Esse campo praticamente inexplorado abre oportunidades para a busca, por exemplo, de estruturas relacionadas às cores de pterossauros.

Em relação às cores, desde 2008 a identificação de melanossomas em fósseis, a partir da análise de sua morfologia e estrutura, permitiu aos paleontólogos sugerir os possíveis padrões de cores e traços fisiológicos de muitos animais extintos (Vinther et al., 2008), apesar de algumas pesquisas questionarem se a morfologia possui correlação direta com as cores expressas (Vinther et al., 2016), além de alegarem que os supostos melanossomas seriam, na verdade, bactérias.

No entanto, Colleary e colaboradores (2015) afirmaram que pesquisas proponentes das bactérias como mimetizadoras de melanossomas (Moyer et al., 2014) falharam em levar em consideração, dentre outras características, o arranjo e o tamanho

das bactérias observadas, pois estas são várias vezes maiores que os melanossomas registrados em qualquer tegumento de vertebrado conhecido e não exibem o arranjo ou alinhamento exclusivo que os melanossomas exibem em certas estruturas dérmicas (Vinther, 2015).

Os melanossomas são organelas responsáveis pela síntese e armazenamento de melanina, o tipo mais comum de pigmento natural (Prado et al., 2019). Entre todos os tipos, a eumelanina é a mais comum, produzida por eumelanossomas, cuja morfologia é de bastonete e tamanho variando entre 0,12 e 2,0 μm .

Melanossomas com preservação excepcional têm sido encontrados em pterossauros. Os achados deste estudo (Tabela 1) mostraram dois trabalhos publicados, somente nos últimos dois anos, descrevendo registros de melanina endógena em pterossauros. Isso é notável, uma vez que as pesquisas recentes propõem, a fim de afastar críticas de que tais melaninas sejam estruturas mimetizadas por bactérias, uma abordagem morfológica e geobioquímica integrada para detectar resíduos endógenos de pigmentos (*e.g.*, melanina) e microestruturas associadas (*e.g.*, melanossomas) em fósseis (Lindgren et al., 2015).

Progressos recentes na paleontologia brasileira têm permitido a resolução de pigmentação em materiais fósseis. Por exemplo, foram descobertas pela primeira vez no mundo moléculas de eumelanina em pterossauros (Prado et al., 2019; Pinheiro et al., 2019). No mesmo ano, um trabalho chinês detectou resíduos consistentes com feomelaninas em um pterossauro (Yang et al., 2019). Tais achados abrem caminho para que novos grupos de pesquisa brasileiros invistam em técnicas e laboratórios especializados, ou em parcerias, para a investigação de biomateriais originais em fósseis mesozoicos.

3.3 CLADO LEPIDOSAUROMORPHA

Répteis marinhos extintos foram os maiores animais a habitarem os paleoambientes aquáticos durante a Era Mesozoica. Tais répteis tiveram uma eficiente e completa adaptação a esses habitats durante aquele período, e isso se deve às estruturas que compunham sua anatomia, fisiologia e metabolismo.

Tecidos colágenos espessos na derme, por exemplo, possuem propriedades mecânicas adequadas à função de proteção, e estruturas – como fibras colágenas – foram encontradas em vários animais marinhos atuais, fornecendo o potencial de minimizar a deformação da superfície da pele do animal (Lingham-Soliar, 1999). Isso era de particular

importância para animais de paleoambientes marinhos na redução do atrito da água durante o ‘vôo’ aquático.

Durante o período em que viveu os grupos de répteis marinhos, o ambiente de preservação nos mares epicontinentais seria excelente para tecidos e biomoléculas devido à estratificação da coluna d'água e fortes condições euxínicas (ausência de oxigênio) nas águas de fundo. Sob essas condições euxínicas, foram depositados argilitos ricos em matéria orgânica e a formação diagenética de concreções carbonáticas. Tais concreções de carbonatos geralmente contêm fósseis ou, em alguns casos excepcionais, até biomoléculas (Melendez et al., 2013a; Melendez et al., 2013b; Plet et al., 2017).

Neste estudo, encontraram-se reivindicações de material orgânico original de estruturas dérmicas endógenas, moléculas de colágeno ou seus produtos de degradação em répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha (Tabela 2).

Tabela 2. Trabalhos publicados com reivindicações de biomateriais não mineralizados em fósseis de répteis mesozoicos do clado Lepidosauromorpha.

Táxon	Fóssil e biomoléculas associadas	Técnicas analíticas	Idade	Local	Autor	Ano de publicação
<i>Platecarpus tympaniticus</i> (Mosasauria)	Porfirina (produto da decomposição da hemoglobina)	MS, XRD	Cretáceo Superior, Santoniano-Campaniano	Membro de Giz de Smoky Hill, Fm. de Giz Niobrara, W. Kansas, EUA	Geist et al.	2002
<i>Prognathodon</i> sp. (Mosasauria)	Colágeno tipo I, estruturas fibrosas consistentes com tecido conjuntivo, estruturas semelhantes a vasos e osteócitos em úmero	SEM; OM; EDX; TEM; CLSM; IF; FTIR; proton NMR; PCR	Cretáceo Superior, Maastrichtiano	CiplyPhosphatic Chalk, Bélgica	Lindgren et al.	2011
<i>Pliosaurus funkei</i> (Plesiosauria)	Lipídeos em vértebras	FM; GC; FLEEMS; Microtermometria	Jurássico Médio-Superior	Membro Slottsmøya, Fm. Agardhfjellet, ilha Spitsbergen, arquipélago ártico de Svalbard, Noruega	Kihle et al.	2012
<i>Tylosaurus nepaeolicus</i> (Mosasauria), Ichthyosauria indeterminado	Eumelanina e feomelanina em tegumentos	SEM; EDX; ToF-SIMS	Cretáceo Superior, Coniaciano; Jurássico Inferior, Sinemuriano	Fm. Boquillas, Texas, EUA; Fm. Blue Lias, Lyme Bay, Inglaterra	Lindgren et al.	2014

<i>Nothosaurus cf. marchicus</i> (Nothosauriida)	Lipídeos, resíduos de aminoácidos (hidroxiprolina, hidroxilisina, entre outros) e amidas de proteína colágeno tipo I de amostras ósseas de úmero e fêmur	ESEM-EDS; XRD; FTIR; ToF-SIMS; XPS	Triássico Inferior, Olenekiano	Fm. Gogolin, S. Polônia	Surmik et al.	2016
<i>Nothosaurus cf. marchicus</i> (Nothosauriida)	Estruturas semelhantes a vasos sanguíneos e hemácias, resíduos de aminoácidos (hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, alanina, prolina, lisina) de proteína colágeno de amostras da região cortical do osso coracoide	SEM; ESEM-EDS; ToF-SIMS	Triássico Médio, Anisiano	Fm. Gogolin, S. Polônia	Surmik et al.	2017
<i>Stenopterygius</i> sp. (Ichthyosauriida)	Estruturas semelhantes a hemácias, leucócitos, plaquetas, colágeno e colesterol em vértebra	FEG-SEM; TEM; FIB-SEM; XRD; XRF; ToF-SIMS	Jurássico Inferior, Toarciano	Fm. Xisto de Posidonia, Dotternhausen, SW-Alemanha	Plet et al.	2017
<i>Stenopterygius</i> sp. (Ichthyosauriida)	α -queratina e colágeno, lipídeos, hemoglobina, queratinócitos e melanóforos com pigmento de eumelanina em tecido tegumentar	SRS-XRF; EDX; SRXTM; NanoSIMS; ToF-SIMS; Py-GC/MS; IHQ	Jurássico Inferior, Toarciano	Pedreira de Holzmaden, Alemanha	Lindgren et al.	2018

Observações: *Idades baseadas na Tabela Cronoestratigráfica Internacional (ICS, 2020). Em publicações que omitiram a idade geológica, foi inferido por correspondência da data da idade publicada à International Commission on Stratigraphy (ICS) (v2020/01). Abreviações: Fm., formação; EUA, Estados Unidos; S, sul; SW, sudoeste; W, oeste; cf, conforme; MS, espectrometria de massa; XRD, técnica de difração de raios-X; SEM, microscopia eletrônica de varredura; OM, microscopia binocular; EDX, espectroscopia de energia dispersiva de raios-X; TEM, microscopia eletrônica de transmissão; CLSM, microscopia confocal de varredura a laser; IF, imunofluorescência; IR, microspectroscopia de infravermelho; FTIR, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier; proton NMR, espectrometria de ressonância magnética nuclear de prótons; PCR, reação em cadeia da polimerase; FLEEMS, microspectroscopia de emissão e excitação de fluorescência; FM, microscopia de fluorescência; GC, cromatografia gasosa; ToF-SIMS, espectrometria de massa de íons secundários por tempo de voo; ESEM-EDS, microscopia eletrônica de varredura ambiental com espectroscopia de energia dispersiva; XPS, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X; XRF, fluorescência de raios-X; FEG-SEM, microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo; FIB-SEM, microscopia eletrônica de varredura de feixe de íon focalizado; NanoSIMS, espectrometria de massa de íons secundários em nanoescala; Py-GC/MS, pirólise acoplada a cromatografia gasosa e espectrometria de massas; IHQ, imuno-histoquímica; SRXTM, microscopia tomográfica de raios-X de radiação síncrotron.

Quanto à distribuição geográfica, a Figura 3 revela a presença de *biomateriais não mineralizados* em fósseis de répteis marinhos encontrados apenas nos continentes norte-

americano e europeu. Assim como para o clado Pterosauria (Tabela 1), a extensão de cobertura dos achados de estruturas orgânicas originais em répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha não é ampla sobre o globo, principalmente quando se compara com estudos prévios para outros clados mesozoicos (Alves e Machado, 2020; Alves e Machado, 2021b). Por outro lado, a extensão dos achados pode ser explicada pelo fato de o registro fóssil do grupo não ser amplo sobre o globo.

Figura 3. Distribuição global de répteis marinhos dos clados Ichthyosauria, Mosasauria, Nothosauroida e Plesiosauria ao longo da Era Mesozoica. O *Paleobiology Database* em paleodb.org foi acessado para gerar um mapa de distribuição de fósseis gerais para comparar com a distribuição de fósseis contendo bioquímica original. Os dados foram baixados em 14 de abril de 2021, usando os filtros *Mesozoico*, *Ichthyosauria*, *Mosasauria*, *Nothosauroida* e *Plesiosauria*. *As estrelas vermelhas destacam os continentes com registros de táxons contendo estruturas orgânicas preservadas.

Fonte: Autoria própria.

Os táxons representantes estão distribuídos entre Ichthyosauria, Mosasauria, Nothosauroida e Plesiosauria. Em relação a Ichthyosauria, este trabalho encontrou reivindicações de achados de *biomateriais não mineralizados* em representantes da família Stenopterygiidae e em espécimes indeterminados (ver Tabela 2). Dentro da família Stenopterygiidae, o gênero *Stenopterygius* foi o único a apresentar tais achados. Em relação à família Mosasauria, os achados de estruturas endógenas originais foram encontrados em táxons dos gêneros *Platecarpus*, *Prognathodon* e *Tylosaurus*.

Para a ordem Nothosauria, achados de biomateriais orgânicos estiveram presentes em representantes da família Nothosauridae. Dentro deste clado, o gênero *Nothosaurus* foi o único com dados de *biomateriais não mineralizados*. Já Plesiosauria foi representada pela família Pliosauridae, e esta pelo gênero *Pliosaurus*.

Os dados disponíveis neste estudo não permitiram observar tendenciamento a um determinado grupo no que diz respeito à frequência de achados de materiais orgânicos endógenos entre os subclados de répteis marinhos mesozoicos. Isso porque, em termos gerais, encontraram-se poucos achados (8 trabalhos) para répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha.

Quando analisados em conjunto, os dados mostram baixa variação de táxons, onde, por exemplo, cada clado foi representado por uma família, com exceção de Ichthyosauria (ver Tabela 2). Dentre todas as ordens, Mosasauria se destaca por ser a única a apresentar diversidade de gêneros representantes para registros de materiais orgânicos originais, enquanto cada uma das outras famílias foi representada por apenas um gênero.

3.3.1 Ictiossauros

Os ictiossauros eram répteis marinhos que prosperaram durante a Era Mesozoica. O gênero *Stenopterygius*, por exemplo, é considerado um dos predadores marinhos mais rápidos do seu tempo (Motani, 2002), com velocidade de cruzeiro equivalente à de golfinhos modernos e com uma morfologia semelhante (Bernard et al., 2010).

As interpretações sugerem que o surgimento do grupo se deu durante o Olenequiano (251,1 a 247,2 Ma; Motani, 2005; Fischer et al., 2016); tal período de evolução, marcado por baixos níveis de oxigênio atmosférico, teria durado mais de 70 milhões de anos, desde o início do Triássico até o Jurássico Inferior (Berner et al., 2007; Plet et al., 2017). Já a extinção dos ictiossauros teria sido no final do Cenomaniano (93,9 Ma; Fischer et al., 2016).

Estudos têm sugerido que, durante o Jurássico, teria havido quedas no número de ictiossauros em águas rasas, que resultaria em baixo potencial de preservação de tecidos e biomoléculas devido à presença de um conjunto especializado de decompositores naqueles ambientes (Danise et al., 2014; Plet et al., 2017).

Neste estudo foi possível encontrar artigos publicados desde 2002 (ver Tabela 2) relatando vestígios de *biomateriais não mineralizados* para diferentes espécimes de ictiossauros que continham pigmentos de melanina (Lindgren et al., 2014), hemácias, hemoglobina, glóbulos brancos, plaquetas, colágeno e lipídeos (Plet et al., 2017; Lindgren et al., 2018).

3.3.2 Mosassauros

Os mosassauros são lagartos extintos altamente diversificados e distribuídos globalmente que habitaram ambientes marinhos e se tornaram os animais dominantes durante o Cretáceo Superior (100-66 Ma). Embora os primeiros membros do grupo possuísem formas corporais semelhantes aos atuais lagartos monitores (Anguimorpha), os animais derivados são tradicionalmente retratados como longos e esguios e com caudas ampliadas (Lindgren et al., 2013).

Quanto à sua classificação biológica, tais animais têm sido agrupados dentro do clado Mosasauria. Existem duas hipóteses a respeito de qual grupo mais restrito de répteis os mosassauros eram mais aparentados. A primeira é que os mosassauros seriam um grupo de lagartos varanoides, mais próximos filogeneticamente dos atuais dragões-de-Komodo e monstro-de-gila. A segunda hipótese, mais aceita, é que eles seriam mais próximos das serpentes (Paparella et al., 2018; Simões e Caldwell, 2021).

Os restos esqueléticos de mosassauros são bastante abundantes em depósitos fossilíferos e os achados de seus *biomateriais mineralizados* têm crescido vertiginosamente (Lindgren et al. 2010; Konishi et al., 2012; Lindgren et al., 2013). Mas, até agora, as evidências diretas estão restritas a um pequeno número de trabalhos que decidiu analisar geobioquimicamente os vestígios de matéria orgânica em fósseis de mosassauros, resultando no achado de resíduos orgânicos da decomposição da hemoglobina (Geist et al., 2002), matéria orgânica indeterminada (Lindgren et al., 2009), além de colágeno do tipo I, tecido dérmico, vasos sanguíneos e osteócitos (Lindgren et al., 2011).

Lindgren e colaboradores (2014), por sua vez, encontraram melanina em tecidos de três grupos distintos de répteis marinhos fósseis – Mososauridae, Ichthyosauria e Testudines. Os autores sugeriram que a presença de eumelanina em organismos marinhos filogeneticamente distantes (ver Figura 1) fornece informações a respeito das evidências evolutivas de melanismo convergente. A conclusão foi a de que a presença de biomoléculas endógenas auxilia na expansão do conhecimento atual sobre a pigmentação de répteis mesozóicos extintos e, portanto, da fisiologia, comportamento, mecanismos de sobrevivência e história evolutiva de tais animais.

3.3.3 Notossauros

Os notossauros eram répteis eosauropterygianos basais que viveram do início ao fim do Período Triássico em regiões da Europa, Ásia e também norte da África. Eles eram

animais marinhos piscívoros (Rothschild et al., 2012; Klein et al., 2016), conhecidos especialmente por sua ampla distribuição ao longo das margens próximas da Bacia Européia do Triássico Inferior a Médio (Surmik et al., 2017). Embora sejam conhecidos há mais de 180 anos, achados de tecidos moles excepcionalmente preservados para esse grupo de répteis são raros.

A busca realizada para este estudo encontrou artigo publicado em 2016, o qual relatou achado de estruturas semelhantes a vasos sanguíneos, lipídeos e fragmentos de aminoácidos em úmero de um *Nothosaurus cf. marchicus* datado do Triássico Inferior (Surmik et al., 2016). Este achado se tornou, portanto, a evidência mais antiga de preservação *in situ* de moléculas orgânicas complexas em restos de vertebrados em ambiente marinho.

Estudo posterior encontrou os mesmos tipos de biomateriais orgânicos, só que dessa vez na região cortical de osso coracoide parcialmente desmineralizado de um notossauro do Triássico Médio da Polônia (Surmik et al., 2017). A conclusão foi a de que tais achados de tecidos moles para este grupo animal fornecem informações sobre a fisiologia e morfologia funcional de répteis marinhos extintos.

3.3.4 Plesiossauros

Os plesiossauros constituíram um dos grupos dominantes de répteis marinhos da paleofauna mesozoica, com um intervalo temporal que se estende desde o Jurássico Inferior até o Cretáceo Superior. Eles nadavam com quatro nadadeiras em forma de hidrofólio, de tamanhos semelhantes, com ossos dos membros achatados dorsoventralmente, representando um padrão único de locomoção aquática (Frey et al., 2017).

O clado Plesiosauria pode ser dividido em dois subclados, o Rhomaleosauridae e o Neoplesiosauria, e o Neoplesiosauria pode ser dividido ainda mais no Plesiosauroidae e no Pliosauridae (Wintrich et al., 2019; Sennikov, 2019). A Plesiosauroidae apresenta pescoço longo ou curto e cabeça pequena, enquanto a Pliosauroidae, de pescoço exclusivamente curto e cabeça grande (Sennikov, 2019; Wintrich et al., 2019). No entanto, a relação evolutiva entre os principais grupos de plesiossauros está em debate há décadas. Discussões recentes sobre sua história evolutiva têm sugerido que seus corpos planos parecem ter evoluído independentemente múltiplas vezes (Delsset et al., 2019).

Apesar de numerosos esqueletos completos e totalmente articulados terem sido descobertos ao longo dos anos, permitindo aos pesquisadores compreenderem mais sobre

seu estilo de vida, pouco se sabe sobre sua biologia, por exemplo, cor, fisiologia e metabolismo (O'Keefe e Carrano, 2005; O'Keefe e Chiappe, 2011). Isso porque são raros os achados de tecidos moles e biomoléculas no registro fóssil da Plesiosauria (Frey et al., 2017).

A literatura relata descobertas, na pedreira de Holzmaden, Alemanha, de uma substância negra com borda delgada flexível, que parecia ser remanescente de tecidos moles originais, localizada em nadadeiras anteriores da espécie *Hydrorion brachypterygius* (Robinson, 1975; Großmann, 2006). Além de uma barbatana caudal (Dames, 1895). Porém, em todos esses trabalhos não foi possível identificar se tais tecidos realmente continham moléculas orgânicas. Estruturas dérmicas de plesiossauros são raramente preservadas porque tais animais provavelmente tinham um tecido adiposo subdérmico e uma epiderme muito fina (Frey et al., 2017); o processo de putrefação do tecido adiposo subdérmico levaria rapidamente a uma delaminação e perturbação da epiderme fina.

No entanto, estudo norueguês encontrou moléculas de lipídeo potencialmente originais em vértebras fósseis de um *Pliosaurus funkei* (ver Tabela 2), datado do Jurássico Médio-Superior, no arquipélago ártico da Noruega (Kihle et al., 2012). A presença em plesiossauros de biomoléculas orgânicas originais tem sido explicada a partir do processo de mineralização diagenética precoce no qual o fechamento imediato da carcaça fresca por sedimentos macios e embebidos em água funcionaria como uma câmara selada (Frey et al., 2017). Neste microambiente, o tecido associado a uma camada adiposa promoveria reação química por meio da qual o tecido adiposo poderia se saponificar em cera mortuária ou adipócito, que por sua vez auxiliaria na conservação da epiderme fina da pele do animal.

4 CONSIDERAÇÕES EM ABERTO

Esta pesquisa apresentou uma revisão da literatura disponível que objetiva nortear pesquisas mais amplas. A partir da análise deste trabalho percebe-se que, embora sejam necessários mais estudos tafonômicos, com o fim de entender as condições diversas que levam à interrupção da degradação de distintos tipos de biomoléculas endógenas, as evidências de preservação excepcional de *biomateriais não mineralizados* se acumulam na literatura científica, especialmente em grupos de répteis extintos da Era Mesozoica.

Quanto à variabilidade dos táxons, o clado Pterosauria e seus subgrupos representantes fósseis contendo dados bioquímicos originais não apresentaram ampla

variação, enquanto que, para répteis marinhos do clado Lepidosauromorpha, os dados mostram de igual forma baixa variação de táxons.

Quanto à extensão geográfica, tanto o clado Pterosauria quanto os répteis marinhos do clado extintos se limitam a dois continentes do globo. No entanto, a ausência de cobertura em alguns continentes pode significar simplesmente que os registros fósseis dos grupos analisados não apresentam ampla distribuição geográfica, que os pesquisadores ainda não investigaram o suficiente ou que não possuem as ferramentas para este tipo de detecção. Os locais descritos também sugerem pesquisas futuras na extensão de sua cobertura.

Ademais, a frequência de achados na última década revela-se maior em relação às anteriores. Isso está coerente com o avanço das tecnologias e suas diversas aplicações para diferentes análises geobioquímicas proporcionadas pelo estabelecimento oficial da *Paleontologia Molecular*.

No entanto, entende-se que a frequência revelada pelos dados para os grupos é subnotificada. Portanto, a previsão é a de que, a partir do surgimento de novas tecnologias, será apenas uma questão de tempo até que a bioquímica fóssil seja encontrada em maior quantidade.

REFERÊNCIAS

- Alves, E. F. (2020). 15 anos da Paleontologia molecular: breve histórico dos achados de biomateriais não mineralizados em dinossauros não avianos. *Khronos*, 9, 241-244.
- Alves, E. F., Machado, M. F. (2020). Perspectivas atuais sobre biomateriais não mineralizados em fósseis de dinossauros não avianos. *Terrae Didactica*, 160, e020028.
- Alves, E. F., Machado, M. F. (2021a). Proposta de Plano de Aula sobre Paleontologia Molecular para inserção em disciplina de Paleontologia de cursos de graduação em Ciências Biológicas. *Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza*, 5, no prelo.
- Alves, E. F., Machado, M. F. (2021b). *Preservação Excepcional de Tecidos Moles Não Mineralizados em Fósseis do Clado Avialae*. *Anuário do Instituto de Geociências*, 44, no prelo.
- Bernard, A., Lécuyer, C., Vincent, P., Amiot, R., Bardet, N., Buffetaut, E., Cuny, G., Fourel, F., Martineau, F., Mazin, J. M., Prieur, A. (2010). Regulation of body temperature by some Mesozoic marine reptiles. *Science*, 328(5984), 1379–1382.
- Berner, R. A., Vandenbrooks, J. M., Ward, P. D. (2007). Oxygen and Evolution. *Science*, 316(5824), 557–559.
- Briggs, D. E. G. (2003). The Role of Decay and Mineralization in the Preservation of Soft-Bodied Fossils. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 31, 275-301.
- Broili, F. (1927). Ein Ramphorhynchus mit Spuren von Haarbedeckung. *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, München, Heft I, Januar-bis März-sitzung, 49-67.
- Broili, F. (1938). Beobachtungen an *Pterodactylus*. *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung*, München, 139-154.
- Broili, F. (1939). Ein *Dorygnathus* mit Hautresten. *Sitzungs-Berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung*, München, 129-132.
- Campos, D. A., Ligabue, D., Taquet, P. (1984). Wing membrane and wing supporting fibres of a flying reptile from the Lower Cretaceous of the Chapada do Araripe (Aptian; Ceará State, Brazil). In: Reif, E., Westphal, F. (Eds.). *Proc. 3rd Symp. Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Short Papers*, Tübingen, Germany, 37–39.
- Colleary, C., Dolocan, A., Gardner, J., Singh, S., Wuttke, M., Rabenstein, R., Habersetzer, J., Schaal, S., Feseha, M., Clemens, M., Jacobs, B. F., Currano, E. D., Jacobs, L. I., Sylvestersen, R. L., Gabbott, S. E., Vinther, J. (2015). Chemical, experimental, and morphological evidence for diagenetically altered melanin in exceptionally preserved fossils. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(41), 12592-12597.

Dames, W. (1895). Die Plesiosaurier der Süddeutschen Liasformation. *Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1-83.

Danise, S., Twitchett, R. J., Matts, K. (2014). Ecological succession of a Jurassic shallow-water ichthyosaur fall. *Nature Communications*, 5, 4789.

Delsett, L. L., Druckenmiller, P. S., Hammer, Ø., Hryniewicz, K., Knutsen, E. M., Koevoets, M. J., Nakrem, H. A., Roberts, A. J., Hurum, J. H. (2019). Mesozoic marine reptiles from Spitsbergen and their ecosystems. *Geology Today*, 35(1), 20–25.

Dutta, S., Kumar, S., Singh, H., Khan, M. A., Barai, A., Tewari, A., Rana, R. S., Bera, S., Sen, S., Sahni, A. (2020). Chemical evidence of preserved collagen in 54-million-year-old fish vertebrae. *Paleontology*, 63(2), 195-202.

Elgin, R. A., Hone, D. W. E., Frey, E. (2011). The extent of the pterosaur flight membrane. *Acta Palaeontologica Polonica*, 56(1), 99-111.

Fischer, V., Bardet, N., Benson, R. B. J., Arkhangelsky, M. S., Friedman, M. (2016). Extinction of fish-shaped marine reptiles associated with reduced evolutionary rates and global environmental volatility. *Nature Communications*, 7, 1–11.

Frey, E., Tischlinger, H., Buchy, M. C., Martill, D. M. (2003). New specimens of Pterosauria (Reptilia) with soft parts with implications for pterosaurian anatomy and locomotion. *Geological Society, London, Special Publications*, 217(1), 233–266.

Frey, E., Mulder, E. W. A., Stinnesbeck, W., Rivera-Sylva, H. E., Padilla-Gutiérrez, J. M., González-González, A. H. (2017). A new polycotyloid plesiosaur with extensive soft tissue preservation from the early Late Cretaceous of northeast Mexico. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, 69(1), 87-134.

Geist, N. R., Carpenter, S., Stewart, J. D. (2002). Chemical and morphological analysis of soft tissue preservation in a mosasaur. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 22(Suppl. 3), 57A.

Großmann, F. (2006). *Taxonomy, phylogeny and paleoecology of the plesiosauroids (Sauropterygia, Reptilia) from the Posidonia shale (Toarcian, Lower Jurassic) of Holzmaden, south west Germany*. Thesis (Doctor of Philosophy). Tübingen: University of Tübingen.

Hone, D., Henderson, D. M., Therrien, F., Habib, M. B. (2015). A specimen of *Rhamphorhynchus* with soft tissue preservation, stomach contents and a putative coprolite. *PeerJ*, 3, e1191.

International Commission on Stratigraphy, ICS. (v2020/01). *International Chronostratigraphic Chart*. IUGS. URL: <http://www.stratigraphy.org/ICSChart/ChronostratChart2020-01.jpg>. Acesso: 03.08.2020.

Kellner, A. W. A. (2003). Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group. *Geological Society, London, Special Publications*, 217(1), 105-137.

Kellner, A. (2015). Apresentação: para onde caminha a paleontologia brasileira? *Ciência e Cultura*, 67(4), 20-24.

Kellner, A. W. A., Soares, M. B. (2019). EDITORIAL NOTE: Collection of Paleontology Papers in honor of the Centenary of the Brazilian Academy of Sciences. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 91(Suppl. 2), e20191434.

Kihle, J., Hurum, J. H., Liebe, L. (2012). Preliminary results on liquid petroleum occurring as fluid inclusions in intracellular mineral precipitates in the vertebrae of *Pliosaurus funkei*. *Norwegian Journal of Geology*, 92, 341-352.

Klein, N., Sander, P. M., Krahl, A., Scheyer, T. M., Houssaye, A. (2006). Diverse aquatic adaptations in *Nothosaurus* spp. (Sauropterygia)—inferences from humeral histology and microanatomy. *PLoS One*, 11, e0158448.

Konishi, T., Lindgren, J., Caldwell, M. W., Chiappe, L. (2012). *Platecarpus tympaniticus* (Squamata, Mosasauridae): osteology of an exceptionally preserved specimen and its insights into the acquisition of a streamlined body shape in mosasaurs. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 32(6), 1313-1327.

Lindgren J, Caldwell, M. W., Konishi, T., Chiappe, L. M. (2010). Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur. *PLoS One*, 5(8), e11998.

Lindgren, J., Uvdal, P., Engdahl, A., Lee, A. H., Alwmark, C., Bergquist, K. E., Nilsson, E., Ekström, P., Rasmussen, M., Douglas, D. A., Polcyn, M. J., Jacobs, L. L. (2011). Microspectroscopic evidence of cretaceous bone proteins. *PLoS One*, 6(4), e19445.

Lindgren, J., Kaddumi, H. F., Polcyn, M. J. (2013). Soft tissue preservation in a fossil marine lizard with a bilobed tail fin. *Nature Communications*, 4, 2423.

Lindgren, J., Sjövall, P., Carney, R. M., Uvdal, P., Gren, J. A., Dyke, G., Schultz, B. P., Shawkey, M. D., Barnes, K. R., Polcyn, M. J. (2014). Skin pigmentation provides evidence of convergent melanism in extinct marine reptiles. *Nature*, 506(7489), 484–488.

Lindgren, J., Moyer, A., Schweitzer, M. H., Sjövall, P., Uvdal, P., Nilsson, D. E., Heimdal, J., Engdahl, A., Gren, J. A., Schultz, B. P., Kear, B. P. (2015). Interpreting melanin-based coloration through deep time: a critical review. *Proceedings of the Royal Society B*, 282, 20150614.

Lindgren, J., Sjövall, P., Thiel, V., Zheng, W., Ito, S., Wakamatsu, K., Hauff, R., Kear, B. P., Engdahl, A., Alwmark, C., Eriksson, M. E., Jarenmark, M., Sachs, S., Ahlberg, P. E., Marone, F., Kuriyama, T., Gustafsson, O., Malmberg, P., Thomen, A., Rodríguez-Meizoso, I., Uvdal, P., Ojika, M., Schweitzer, M. H. (2018). Soft-tissue evidence for homeothermy and crypsis in a Jurassic ichthyosaur. *Nature*, 564(7736), 359-365.

Lingham-Soliar, T. (1999). Rare soft tissue preservation showing fibrous structures in an ichthyosaur from the Lower Lias (Jurassic) of England. *Proceedings of the Royal Society B*, 266, 2367–2373.

Manning, P. L., Edwards, N. P., Bergmann, U., Anné, J., Sellers, W. I., van Veelen, A., Sokaras, D., Egerton, V. M., Alonso-Mori, R., Ignatyev, K., van Dongen, B. E., Wakamatsu, K., Ito, S., Knoll, F., Wogelius, R. A. (2019). Pheomelanin pigment remnants mapped in fossils of an extinct mammal. *Nature Communications*, 10, 2250.

Melendez, I., Grice, K., Schwark, L. (2013a). Exceptional preservation of Palaeozoic steroids in a diagenetic continuum. *Scientific Reports*, 3, 2768. <https://doi.org/10.1038/srep02768>

Melendez, I., Grice, K., Trinajstić, K., Ladjavardi, M., Greenwood, P., Thompson, K. (2013b). Biomarkers reveal the role of photic zone euxinia in exceptional fossil preservation: An organic geochemical perspective. *Geology*, 41, 123–126.

Motani, R. (2002). Scaling effects in caudal propulsion and the speed of ichthyosaurs. *Nature*, 415, 309–312.

Motani, R. (2005). Evolution of Fish-Shaped Reptiles (Reptilia: Ichthyopterygia) in Their Physical Environments and Constraints. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 33, 395–420.

Moyer, A. E., Zheng, W., Johnson, E. A., Lamanna, M. C., Li, D., Lacovara, K. J., Schweitzer, M. H. (2014). Melanosomes or microbes: testing an alternative hypothesis for the origin of microbodies in fossil feathers. *Scientific Reports*, 4, 4233.

O’Keefe, F. R., Carrano, M. T. (2005). Correlated trends in the evolution of the plesiosaur locomotor system. *Paleobiology*, 31, 656-675.

O’Keefe, F. R., Chiappe, L. M. (2011). Viviparity and K-selected life history in a Mesozoic marine plesiosaur (Reptilia, Sauropterygia). *Science*, 333, 870-873.

Paparella, I., Palci, A., Nicosia, U., Caldwell, M. W. (2018). A new fossil marine lizard with soft tissues from the Late Cretaceous of southern Italy. *Royal Society open science*, 5(6), 172411.

Parry, L. A., Smithwick, F., Nordén, K. K., Saitta, E. T., Lozano-Fernandez, J., Tanner, A. R., Caron, J. B., Edgecombe, G. D., Briggs, D. E. G., Vinther, J. (2018). Soft-Bodied Fossils Are Not Simply Rotten Carcasses - Toward a Holistic Understanding of Exceptional Fossil Preservation: Exceptional Fossil Preservation Is Complex and Involves the Interplay of Numerous Biological and Geological Processes. *Bioessays*, 40(1), 1700167.

Pinheiro, F. L., Prado, G., Ito, S., Simon, J. D., Wakamatsu, K., Anelli, L. E., Andrade, J. A. F., Glass, K. (2019). Chemical characterization of pterosaur melanin challenges color inferences in extinct animals. *Scientific Reports*, 9, 15947.

Plet, C., Pagès, A., Verrall, M., Coolen, M. J. L., Ruebsam, W., Rickard, W. D. A., Schwark, L. (2017). Palaeobiology of red and white blood cell-like structures, collagen and cholesterol in an ichthyosaur bone. *Scientific Reports*, 7, 13776.

Prado, G. M. E. M., Pinheiro, F. L., Anelli, L. E. (2019). Preliminary assessments of the colour patterns of Tapejarid Pterosaurs from the Cretaceous Crato

Formation (Araripe Basin, NE Brazil). 1^o Simpósio da Pós-Graduação do Instituto de Geociências – USP, 101.

Robinson, J. A. (1975). The locomotion of plesiosaurs. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie –Abhandlungen*, 149, 286-332.

Rothschild, B. M., Xiaoting, Z., Martin, L. D. (2012). Adaptations for marine habitat and the effect of Triassic and Jurassic predator pressure on development of decompression syndrome in ichthyosaurs. *Naturwissenschaften*, 299, 443–448.

Schweitzer, M. H. (2003). Reviews and Previews: The Future of Molecular Biology. *Palaeontologia Electronica*, 5(2), editorial 2: 1-11.

Schweitzer, M. H. (2004). Molecular paleontology: some current advances and problems. *Annales de Paléontologie*, 90(2), 81–102.

Schweitzer MH. Soft Tissue Preservation in Terrestrial Mesozoic Vertebrates. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* 2011; 39:187-216.

Sennikov, A. G. (2019). Peculiarities of the Structure and Locomotor Function of the Tail in Sauropterygia. *Biology Bulletin*, 46, 751–762.

Sgarbi, G. N. C., Bittencourt, J., Marinho, T. S. (2016). Répteis que um dia dominaram os mares. *Terræ Didática*, 12(1), 69-77.

Sharov, A. G. (1971). Novyiye lyetayushchiye reptili iz myezozoya Kazakhstana i Kirgizii. [New flying reptiles from the Mesozoic of Kazakhstan and Kirghizia.] *Trudy Paleontologicheskogo instituta*, 104–113.

Simões, T. R.; Caldwell, M. W. (2021). Lepidosauromorphs. pp. 165-174. In: *Encyclopedia of Geology*. 2nd edition. 2nd edition. Academic Press.

Surmik, D., Boczarowski, A., Balin, K., Dulski, M., Szade, J., Kremer, B., Pawlicki, R. (2016). Spectroscopic studies on organic matter from triassic reptile bones, Upper Silesia, Poland. *PLoS One*, 11(3), e0151143.

Surmik, D., Rothschild, B. M., Pawlicki, R. (2017). Unusual intraosseous fossilized soft tissues from the Middle Triassic *Nothosaurus* bone. *Naturwissenschaften*, 104(3–4), 1-25.

Thomas, B., Taylor, S. (2019). Proteomes of the past: the pursuit of proteins in Paleontology. *Expert Review of Proteomic*, 16(11-12), 881-895.

Ullmann, P. V., Pandya, S. H., Nellermeoe, R. (2019). Patterns of soft tissue and cellular preservation in relation to fossil bone tissue structure and overburden depth at the standing rock hadrosaur site, maastrichtian hell creek formation, South Dakota, USA. *Cretaceous Research*, 99, 1-13.

Unwin, D. M., Martill, D. M. (2007). Pterosaurs of the Crato Formation. In: Martin, D. M., Bechly, G., Loveridge, R. F. (Eds.). *The Crato Fossil Beds of Brazil: window into an Ancient World*. Cambridge: Cambridge University Press, 475-524.

van der Reest, A. J., Currie, P. J. (2020). Preservation frequency of tissue-like structures in vertebrate remains from the upper Campanian of Alberta: Dinosaur Park Formation. *Cretaceous Research*, 109, 104370.

Vinther, J., Briggs, D. E. G., Prum, R. O., Saranathan, V. (2008). The colour of fossil feathers. *Biology Letters*, 4, 522–525.

Vinther, J. (2015). A guide to the field of palaeo colour: Melanin and other pigments can fossilise: Reconstructing colour patterns from ancient organisms can give new insights to ecology and behaviour. *Bioessays*, 37(6), 643-656.

Vinther, J. (2016). Fossil melanosomes or bacteria? A wealth of findings favours melanosomes: Melanin fossilises relatively readily, bacteria rarely, hence the need for clarification in the debate over the identity of microbodies in fossil animal specimens. *BioEssays*, 38(3), 220–225.

Zittel, K. A. (1882). *Über Flugsaurier aus dem lithographischen Schiefer Bayerns*. *Palaeontographica*, 29, 47–80.

Wellnhofer, P. (1975). Die Rhamphorhynchoidea (Pterosauria) der Oberjura-Plattenkalke Süddeutschlands I: Allgemeine Skeltettmorphologie. *Palaeontographica A*, 148, 1-33.

Wellnhofer, P. (1987). Die Flughaut von Pterodactylus (Retilia: Pterosauria) am Beispiel des Wieners Exemplares von Pterodactylus kochi (Wagner). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, 88A, 149–162.

Wiemann, J., Crawford, J. M., Briggs, D. E. G. (2020). Phylogenetic and physiological signals in metazoan fossil biomolecules. *Science Advances*, 6(28), eaba6883.

Wintrich, T., Jonas, R., Wilke, H. J., Schmitz, L., Sander, M. (2019). Neck mobility in the Jurassic plesiosaur *Cryptoclidus eurymerus*: finite element analysis as a new approach to understanding the cervical skeleton in fossil vertebrates. *PeerJ*, 7, e7658.

Yang, Z., Jiang, B., McNamara, M.E., Kearns, S. L., Pittman, M., Kaye, T. G., Orr, P. J., Xu, X., Benton, M. J. (2019). Pterosaur integumentary structures with complex feather-like branching. *Nature Ecology & Evolution*, 3, 24–30.